

Controladoria no Terceiro Setor, reforçando o óbvio. Uma necessidade.

DOI: [10.5281/zenodo.12795262](https://doi.org/10.5281/zenodo.12795262)

Certificado de Registro de Direito Autoral – CBL:
628ded694780d00018ee1e259bdbf4f47aa1ff7c69ad26baac2fa921f0d08722

Introdução

Não é novidade que o terceiro setor desempenha um papel significativo na sociedade. Estudos recentes trouxeram dados reais de sua importância para o PIB no Brasil e o retorno real do investimento do Governo Federal via Leis de Incentivo. No entanto, gerenciar essas organizações de forma eficiente e eficaz ainda é um desafio para algumas organizações. É aí que a Controladoria se torna indispensável para otimizar a gestão financeira, aprimorar a prestação de contas e promover a tomada de decisões sólidas dentro das organizações.

Nesse artigo, tenho o objetivo de explorar o óbvio. Discutir o papel crítico da Controladoria nas organizações do terceiro setor e evidenciar seu impacto na eficiência e transparência organizacional.

Gestão Financeira e Controladoria

O aprimoramento da Gestão Financeira envolve o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de sistemas de informações financeiras e não financeiras dentro das organizações. No contexto do terceiro setor, a Controladoria fornece insights valiosos sobre planejamento financeiro, orçamento e medição de desempenho. A Controladoria ajuda a alocar recursos de forma eficaz, sustentando suas operações e maximizando os resultados. Além disso, olhar para os custos possibilita identificar áreas onde as despesas podem ser reduzidas ou realocadas, aumentando a sustentabilidade financeira. A Controladoria é uma área fundamental para as organizações do terceiro setor.

Promoção da Prestação de Contas e da Transparência

A transparência e a capacidade de prestar de contas são princípios essenciais dentro do terceiro setor. É fundamental que as organizações tenham a capacidade de mostrar aos seus doadores maturidade nos processos de gestão de forma profissional e adequada as boas práticas empresariais. A Controladoria desempenha um papel necessário para garantir que as organizações sem fins lucrativos adiram a esses princípios, estabelecendo sistemas robustos de controle interno e mecanismos de relatórios financeiros. Ao implementar políticas e procedimentos alinhados às boas práticas da gestão financeira, a controladoria ajuda a eliminar o risco de fraudes e mau uso de recursos, resguardando a confiança do público na organização. Além disso, a Controladoria apoia na elaboração de demonstrações financeiras precisas e confiáveis, que não apenas atendam aos requisitos regulatórios, mas também forneçam às partes interessadas uma compreensão abrangente da posição financeira e do desempenho da organização.

Viabilizando a tomada de decisões estratégicas

Além da gestão financeira e da prestação de contas, a Controladoria também capacita organizações sem fins lucrativos a tomarem decisões estratégicas assertivas. Através do uso de diversas ferramentas e técnicas de análise financeira, a controladoria fornece insights sobre o custo-benefício e a eficiência de diferentes programas ou projetos. Por exemplo, ao realizar uma

análise de custo-benefício, a controladoria ajuda as organizações a avaliarem o potencial impacto e a viabilidade financeira das iniciativas propostas. Isso permite que seus gestores aloquem recursos em projetos alinhados com sua missão e com maior potencial de promover mudanças positivas na sociedade. A Controladoria também auxilia no monitoramento e avaliação dos resultados dos programas implementados, permitindo que as organizações refinem suas estratégias e melhorem continuamente seu desempenho.

Reforçando o Óbvio

A conclusão é que, embora seja óbvio, é fundamental reforçar o papel necessário da Controladoria no terceiro setor. Investir no aprimoramento dos processos de gestão financeira é essencial para a sustentabilidade e longevidade das organizações da sociedade civil. A Controladoria garante que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, capacita os gestores a tomar decisões estratégicas assertivas, promove uma gestão transparente, aumentando a confiança de seu público-alvo, da sociedade e de seus doadores. Por fim, o amadurecimento dos processos da gestão financeira através da Controladoria não é apenas uma necessidade óbvia, mas um caminho na profissionalização do terceiro setor.

06 de novembro de 2023

Ricardo Marques Garcia